

SO'Z TURKUMLARI - BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI TA'LIMINING
ASOSI

*Abdurahimova Dilfuza Mahmudovna Namangan viloyati,
Namangan shahar 51-umumiy o'rta ta'lim maktabining
boshlang'ich ta'lim fani o'qituvchisi*

«Biz yosh avlodni mustaqil bilim ola bilishga o'rgatishimiz lozim. Bu narsa bizning umumta'lim maktablari hal qilishi zarur bo'lgan eng muhim masalalardan biridir». O'quvchilarni mustaqil bilim olishga tayyorlash ishlari boshlang'ich sinflardan boshlanadi. Shuning uchun ham dasturlarda bu masalaga alohida e'tibor berilgan. Har bir boshlang'ich sinf o'qituvchisi dastlab o'quvchida o'z qobiliyati va aqliy imkoniyatlariga ishonch uyg'otishi, ularni sabr-toqat bilan, bosqichma-bosqich mustaqil bilim olishni to'g'ri tashkil qilishga o'rgatib borishi lozim bo'ladi. Zamonaviy pedagogik texnologiyani muntazam tahlil qilib borish loyihalashtirish vositalarining eng zarurini tanlash metodlarini maqsadga muvofiqligini aniqlash bilish (ta'lim metodini) olinishi zarur bo'lgan natijani oldindan tahlil qilish (maqsadlarini amalga oshirishda), ta'lim jarayonining yaxlitligini ta'minlash kabi tamoyillariga asoslangan holda va ilg'or pedagogik texnologiyalarga va ta'limda joriy qilish, ayniqsa, horijiy davlatlarda pedagogik texnologiyalar tajribalaridan foydalangan holda o'zining sistemalashtirilgan ta'lim jarayonining yangi pedagogik texnologiya tizimini vujudga keltirish borasida amalga oshiriladigan ishlarni umumlashtirish va hayotga qo'llash uchun quyidagi tadbirlarga amal qilish maqsadga muvofiqdir:

1. Ta'lim jarayoni ishtirokchilari o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida o'quv mehnati ish rejasini tuzar ekan, ushbu reja o'z ifodasini topmog'i lozim.

Ma'lumki, o'qituvchilarimiz tuzayotgan o'quv rejalarida dars mavzularini soatma-soat taqsimotini belgilaydi. Ushbu reja asosida o'qituvchi darslarni o'taveradi. Hamda qaysi darsda qanday o'quv, bilim faoliyati amalga

oshirilishidan o'quvchilar mutlaqo xabarsiz bo'ladilar. O'quvchi uchun har bir dars odatdagi darsga aylanib qoladi. Natijada u darsning passiv ishtirokchisi bo'ladi. Yangi pedagogik texnologiya tamoyillari bog'liq bo'lgan o'quv mehnatining o'qituvchi o'quvchi o'rtasida izchil rejalashtirilgan taqsimoti o'qituvchidan.

2. Fanning ichki bog'lanishi va fanlararo bog'lanish imkoniyatlaridan maqsadli foydalanish.

Ma'lumki, har bir o'rganilayotgan kichik va yirik o'quv birliklari oldin o'rganilganlarga tayanadi. Masalan, ona tili o'rganishda o'quvchilar so'z turkumlarini o'rganadilar. Fanlararo bog'lanishda ushbu holatlarni ko'rish mumkin. Ona tili bilan matematika gumanitar fanlar va boshqalar; ikkinchidan, o'quvchilarning tayyorlik darajalarini bilish ham muhim. Keltirilgan fikr-mulohazalarimizdan juda muhim xulosalar olish mumkin, ya'ni, o'qitishning yangi bo'lim, bobni o'rganishga olib kirishga undadi, mavjud bilimlarga yangi bobni, bo'limini o'rganishga yetarli bo'lmasa, oraliq tayyorgarlik olib borish va shundan keyingina bilimlarni o'rganishning navbatdagi bosqichiga o'tish lozim.

3. O'quv birliklarni (mezonlarini) bildirish.

O'quv birliklari o'quvchi o'rganishi lozim bo'lgan tushunchalar, tavsiyalar, qoidalar, qonunlar, hodisalar va voqealardan iborat bo'lib, ular orasidagi mantiqiy bog'lanishning ta'minlanishi shu bob yoki bo'limni o'zlashtirishga olib keladi. O'qituvchi bob bo'lim uchun ajratilgan soatlarda o'quvchilar o'rganishi lozim bo'lgan mezonlar hisoblanib, o'quvchi bilimni baholashni chegaraviy qiymati o'lchanadi. O'qituvchi bu paytda sinfga nisbatan o'rtacha baho ishlatmaydi balki aniq o'lchamlarga asoslangan holda ish olib boradi. O'quv rejasini tuzishda o'qituvchi o'quvchilar bilishi lozim bo'lgan o'quv birliklarini bo'limlar, boblar, choraklar bo'yicha aniqlaydi va o'quvchilarga topshiriq sifatida bo'limning o'rganishdan oldin vazifa qilib beradi. Berilgan topshiriqlar o'quvchilarning o'zlashtirish reytingini aniqlashda nazorat topshirig'ini o'tkaziladi.

4. Diagnostik tahlil bilimdagi notekisliklarni anglash ularni to'ldirib va navbatdagi o'zlashtirish bosqichiga ko'rsatish maqsadida diagnostikalash amalga oshiriladi.

- O'quvchilar o'rganish darajasini diagnostikalash.
- Bilimlardagi yetishmovchiliklarni oldini olish.
- Aniqlangan yetishmovchiliklarni to'ldirish uchun maxsus topshiriqlar ishlab chiqish.
- Maxsus topshiriqlarni bajarish.
- Soatlarni belgilash.
- Yakuni diagnostik tahlil qilish.

Diagnostik ta'lim texnologiyalarini navbatdagi bosqichi bo'lib, uning asosiy

elementlaridan hisoblanadi. Asosiy o'zlashtirishdagi kamchiliklar soatini aniqlash, har bir o'quvchining bilim darajasini aniqlash rejaning borishiga tuzatishlar kiritish yo'li bilan ta'lim jarayonining natijasi kafolatlanganligini ta'minlaydi. Test so'rog'i natijalarini diagnostik tahlil qilish ikki muhim vazifani hal qiladi.

1. Qaysi o'quvchi, qaysi birliklarda qiynaladi.

2. O'quvchilar qaysi bilimlarni kengaytirishi lozimligingni aniqlaydi.

5. Tuzatish kiritish. Bo'lim bobning o'zlashtirish darajasining tahlil natijasi 50 dan kam ko'rsatgichni bersa, o'qituvchi ta'lim jarayonini borishda tuzatish kiritish lozim.

Tuzatish kiritishda quyidagilar bajariladi:

- Qayta o'rganish lozim bobdan mavzularni o'rgatish metodikasini ishlab chiqish.

- O'quvchilar o'zlashtirishi qiyin bo'lgan mavzularni aniqlash. (diagnostik tahlil asosida).

- O'quv rejasiga tuzatish, kiritish soatini belgilash.

- Zarur hollarda orqaga qaytishni rejalashtirish.

6. Qayta to'ldirish (nuqsonlarni yo'qotish), qayta tuzatish kiritishlardan (korrektsiya) maqsad olingan bilimlardagi kamchiliklarni bataraf etishdan iborat.

Kamchiliklarni bartaraf etish to'ldirish asosida amalga oshiriladi.

7. Kuzatishi lozim bo'lgan natijani olish. Bu element yangi pedagogik texnologiyalarning markaziy g'oyasi hisoblanadi. Yangi pedagogik texnologiya ta'lim jarayonini natijasi kafolatli bo'lishini talab qilar ekan, jarayon borishining ko'zda tutilgan maqsadni amalga oshirishi va natijali bo'lishining rejalashtirishni o'qituvchi oldiga vazifa qilib qo'yadi.

So'z turkumlari ustida ishlash uslubining lingivistik asosi so'zlarning texnikgrammatik, morforlogik va sintaktik belgilariga ko'ra turli guruhlariga ajratilishi-so'z turkumlari haqidagi ilm hisoblanadi.

So'zlarning leksik grammatik turkumlariga ajratish uch belgiga:

- leksik ma'noni (nimani ifodalashi ya'ni predmet, harakat, holat, belgi kabilarning umumlashtirilgan ma'nolari);

- morforlogik (sonning turli formalar sistemasi);

- sintaktik (turli morforlogik formalarning sintaktik funksiyasi bajarilishi) belgilariga asoslanadi. Demak, so'z turkumlari ustida ishlash o'quvchilarning

muayyan guruhdagi so'zlarning umumlashtirilgan ma'nolarini kishilarning aloqa vositasi sifatidagi rolini tushunib olishlariga qaratilishi zarur.

Boshlang'ich sinf o'quvchilar so'z turkumlari (ot, sifat, son, fe'l) bilan umumiy tanishtirilgandan so'ng har bir leksik-grammatik qirra alohida o'rgatiladi. Bu so'z turkumlarini o'rganishning boshlang'ich bosqichidayoq ularni taqqoslashga qulay sharoit yaratadi va bu bilan shakllantiradigan grammatik tushunchaning asosiy tomonlarini aniqroq ajratishga imkon beradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari ot, sifat, son, fe'lning quyidagi xususiyatlarini bilib oladilar:

1. So'z nimani bildirishi (predmet, predmet belgisi, predmet sanog'i, va tartibi, predmet harakati yoki holati.)

2. Qanday so'roqlarga javob bo'lishi.

3. O'zgarish, o'zgarmasligi, qanday doimiy kategoriyalari mavjudligi.

4. Gapda asosan qanday bo'lak vazifasida kelishi. O'quvchilar mana shu o'rgangan belgilari asosida so'z turkumlarini taqqoslaydilar.

O'quvchilar nimani o'rganganlariga qarab har bir so'z turkumini grammatik

belgilari haqidagi bilimlarini asta-sekin kengayib boradi.

Dasturga ko'ra 1-sinfda so'zlar javob bo'ladigan morfologik so'roqlariga qarab klassifikatsiya qilinadi.

2-sinfda "so'z turkumi" tushunchasi shakllantiriladi. O'quvchilar har bir so'z

turkumiga xos ayrim belgilar (so'z turkumlarining umumlashtirilgan leksik ma'nolari, otlarning birlik va ko'plikda qo'llanishi, bo'lishli va bo'lishsiz fe'llar, ot, sifat, son va fe'lning gapdagi vazifasi) bilan tanishtiriladi. 3-4-sinfda so'z

turkumlarining morfologik-sintaktik xususiyatlari haqidagi bilim chuqurlashtiriladi.

O'quvchilar otlarning egalik va kelishiklar bilan o'zgarishini, sifat va sonning gapdagi vazifasini kelishik olmoshlari va ularning kelishiklar bilan turlanishi, fe'llarda shaxs-son va zamoni o'rganadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azizxo'jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. 2003 yil . Toshkent.
2. Abdullaeva G., Nazarov K., Yuldasheva Sh. Savod o'rgatish metodikasi. "O'qituvchi" nashriyoti 2000 yil.
3. Abdullajonova M. Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarining o'zlashtira olmaslik sabablari // Xalq ta'limi, 2002.- № 6.- B. 51-53.